

MENEGUHKAN PANCASILA, MERAJUT KEDAMAIAN :

UPAYA ANTI KEKERASAN DI KALANGAN REMAJA

Dosen Pengampu :

Onan Marakali Siregar S.sos., M.Sii

Disusun Oleh :

- | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. Novi Grace Panggabean | 240405002 | (Teknik-Teknik Kimia) |
| 2. Deo Gorga E. A Hutabalian | 240905019 | (FISIP-Antropologi Sosial) |
| 3. Noela C. V. Bintang | 241501047 | (Farmasi-Farmasi) |
| 4. Natanael Tarigan | 240200320 | (Hukum-Ilmu Hukum) |
| 5. Putri Saqilah Harahap | 240805013 | (FMIPA-Biologi) |
| 6. Wildan Satria Nugraha | 240802032 | (FMIPA-Kimia) |
| 7. Fina Manik | 240805019 | (FMIPA-Biologi) |

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

Masa remaja adalah periode transisi dalam kehidupan manusia yang terjadi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Biasanya, masa ini berlangsung pada rentang usia sekitar 10 hingga 19 tahun, meskipun setiap individu mungkin mengalami perbedaan dalam waktu dan prosesnya. Ciri utama masa remaja meliputi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Secara fisik, remaja mengalami pubertas yang ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat dan perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Secara emosional, mereka mulai mencari identitas diri, menghadapi tantangan baru, dan mengalami emosi yang lebih kompleks. Sedangkan secara sosial, remaja cenderung lebih aktif menjalin hubungan dengan teman sebaya dan mencoba memahami tempat mereka dalam masyarakat.

Kekerasan di kalangan remaja sering kali menjadi salah satu isu sosial yang mengkhawatirkan, terutama di era modern di mana tekanan sosial, budaya, dan media sering kali memicu perilaku destruktif. Saat ini, kondisi remaja di Indonesia menunjukkan beberapa tantangan serius. Hampir separuh dari remaja di Indonesia mengalami kekerasan emosional, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada remaja perempuan. Selain itu, kenakalan remaja yang melibatkan anak dalam tindak kriminal juga meningkat, dengan ratusan anak terlibat dalam kasus pencurian dan penganiayaan.

Ada banyak faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan di kalangan remaja, seperti :

1. Kesehatan Mental : Masalah kesehatan mental seperti ADHD, bipolar, dan ODD dapat menyebabkan perilaku agresif pada remaja. Dan anak yang mengalami trauma atau PTSD lebih rentan terlibat dalam kekerasan.
2. Kondisi Keluarga : Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah cenderung menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.
3. Faktor Lingkungan : Lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat mempengaruhi perilaku anak. Tekanan dari teman sebaya yang berperilaku agresif dapat memicu kekerasan remaja. Dan Kekerasan di media dapat memengaruhi perilaku remaja menjadi lebih agresif.

Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi. Tanpa pembinaan yang tepat, remaja bisa terjebak dalam pola perilaku agresif. Meneguhkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu cara efektif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di kalangan remaja.

Peran Pancasila sangat penting dalam hal ini. Pancasila, dengan lima asasnya, menawarkan fondasi moral dan etika yang kuat. Asas pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual yang dapat membantu remaja memahami pentingnya menghormati sesama manusia. Asas kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menggarisbawahi penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan inti dari kedamaian. Yang dimana, melalui prinsip-prinsip Pancasila ini, remaja bisa diajarkan untuk menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan solidaritas. Hal ini penting untuk membentuk

karakter yang tangguh secara moral dan etis sehingga mereka mampu menghadapi berbagai tekanan sosial tanpa memilih jalur kekerasan.

Strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, yaitu :

1. Pendidikan Moral Berbasis Pancasila

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan informal dapat menjadi langkah awal untuk membentuk karakter remaja yang anti-kekerasan. Program seperti diskusi tentang Pancasila, simulasi empati, dan kampanye damai di sekolah adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan.

2. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian remaja. Orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional anak serta menanamkan nilai-nilai toleransi dan kasih sayang.

3. Pemanfaatan Media Positif

Media memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir remaja. Kampanye sosial yang mempromosikan anti-kekerasan dan pendidikan nilai-nilai Pancasila di media dapat menjadi langkah strategis untuk menggugah kesadaran mereka.

4. Pelatihan Keterampilan Sosial

Remaja perlu diajarkan cara mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan berkomunikasi secara positif. Dengan keterampilan sosial yang baik, mereka mampu menghadapi tekanan tanpa menggunakan kekerasan.

Masa depan bangsa di tangan generasi Pancasila. Upaya meneguhkan Pancasila dan merajut kedamaian di kalangan remaja bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini, kita berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cinta damai, toleran, dan menjunjung tinggi persatuan.

Mari bersama-sama bergandengan tangan, mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh kasih sayang bagi para remaja Indonesia. Dengan demikian, kita tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia yang damai, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.